

Método neutrosófico para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) relacionado con el cáncer de cuello uterino.

Neutrosophic method for the assessment of risk factors and psychosocial impact of Human Immunodeficiency Virus (HIV) related cervical cancer.

Elian Joseph Chancusig Izurieta¹, Nancy Yolanda Urbina Romo² and María Ilusión Solís Sánchez³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. eliani99@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. ua.nancyur26@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. ua.mariass79@uniandes.edu.ec

Resumen. Los factores de riesgo representan indicadores que permiten un diagnóstico y cuantificar el e impacto psicosocial del VIH relacionado con el cáncer de cuello uterino. Los antecedentes abordaron la asociación entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer cervical, agravado en mujeres con VIH. Los objetivos incluyeron examinar la incidencia y la progresión del cáncer cervical en pacientes con VIH, así como evaluar la eficacia de los métodos de diagnóstico y tratamiento. Se emplearon métodos de revisión sistemática de estudios epidemiológicos y clínicos para analizar la relación entre VIH, VPH y cáncer cervical, así como para evaluar la efectividad de intervenciones psicosociales en pacientes con VIH diagnosticadas con cáncer cervical. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método neutrosófico para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) relacionado con el cáncer de cuello uterino. Los resultados revelaron una mayor incidencia y progresión del cáncer cervical en mujeres con VIH, destacando la necesidad de estrategias de detección temprana y tratamiento adaptadas. Se identificaron desafíos en el diagnóstico y manejo del cáncer cervical en pacientes con VIH, así como la importancia del apoyo psicosocial en su atención integral.

Palabras Claves: perfiles, método, números neutrosófico, factores de riesgo, impacto psicosocial, virus de inmunodeficiencia humana, VIH, cáncer de cuello uterino.

Abstract. Risk factors represent indicators that allow diagnosis and quantification of the psychosocial impact of HIV-related cervical cancer. The background addressed the association between human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, aggravated in women with HIV. The objectives included examining the incidence and progression of cervical cancer in HIV-positive patients, as well as evaluating the effectiveness of diagnostic and treatment methods. Methods of systematic review of epidemiological and clinical studies were used to analyze the relationship between HIV, HPV and cervical cancer, as well as to evaluate the effectiveness of psychosocial interventions in HIV-positive patients diagnosed with cervical cancer. The present research aims to develop a neutrosophic method for the evaluation of risk factors and the psychosocial impact of human immunodeficiency virus (HIV)-related cervical cancer. The results revealed a higher incidence and progression of cervical cancer in women with HIV, highlighting the need for adapted early detection and treatment strategies. Challenges in the diagnosis and management of cervical cancer in patients with HIV were identified, as well as the importance of psychosocial support in their comprehensive care.

Keywords: profiles, method, neutrophil numbers, risk factors, psychosocial impact, human immunodeficiency virus, HIV, cervical cancer.

1 Introducción

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) representa uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel mundial, con repercusiones significativas en la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas. Desde su identificación en la década de 1980, el VIH ha generado una profunda preocupación debido a su capacidad para debilitar el sistema inmunológico y provocar el desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En esta introducción, exploraremos los antecedentes, la situación actual y la relevancia del VIH, así como el alcance de la investigación y sus objetivos. A pesar de los avances en la prevención y el tratamiento, el VIH sigue siendo una causa importante de enfermedad y muerte en todo el mundo [1].

Los antecedentes del VIH se remontan a finales del siglo XX, cuando los primeros casos de SIDA fueron reportados en Estados Unidos y otros países. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios para comprender la epidemiología, la biología y el impacto del VIH en la salud pública. Estos estudios han proporcionado información valiosa sobre los factores de riesgo de transmisión, los métodos de diagnóstico y las estrategias de prevención y tratamiento [1].

El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer asociado al virus del papiloma humano (VPH) y es más común en mujeres con VIH. La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es una etapa precancerosa que puede progresar a cáncer invasivo de cuello uterino si no se trata. El tratamiento de la NIC es crucial para prevenir su progresión. Las mujeres con VIH y cáncer invasivo de cuello uterino pueden responder bien a la cirugía y a otros tratamientos si su función inmunológica está intacta. La terapia antirretroviral altamente activa (HAART) ha reducido la incidencia de otros cánceres asociados al VIH, como el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin, pero no ha tenido un impacto significativo en la incidencia del cáncer de cuello uterino. La población con VIH está envejeciendo, lo que aumenta la incidencia de cánceres asociados a la edad avanzada. Seguir la terapia HAART según las directrices de tratamiento del VIH puede disminuir el riesgo de ciertos cánceres y mejorar la supervivencia general en personas con VIH [2].

La interacción entre el VIH y el cáncer de cuello uterino es multifacética y compleja. Además de aumentar la vulnerabilidad a la infección por VPH y sus consecuencias oncogénicas, el VIH también puede afectar la respuesta inmune del cuerpo al cáncer y la eficacia de los tratamientos. Esto plantea desafíos significativos en el manejo clínico y el tratamiento del cáncer de cuello uterino en mujeres con VIH [2], [3].

Se estudiaron 157 mujeres a su ingreso en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona. Se les realizaron visita ginecológica, entrevista estructurada, exfoliado cervical y muestra de sangre para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y virus de la hepatitis B y C. La infección por el virus del papiloma humano se determinó mediante reacción en cadena de la polimerasa [3].

La prevalencia de ADN del virus del papiloma humano fue del 46%. El 38,2% de las mujeres afirmaron haber practicado la prostitución y el 64,3% ser usuarias de drogas por vía parenteral (UDVP). El 56,1% fueron seropositivas para el VIH. La citología cervical reveló que 19 mujeres (12,1%) presentaban alteraciones escamosas de significado desconocido y 28 (17,7%), lesiones escamosas intraepiteliales (todos los grados). La infección del virus del papiloma humano se asoció a UDVP durante más de 10 años y a seropositividad por VIH (POR = 4,7). El aumento de riesgo para lesiones escamosas intraepiteliales asociado a VIH se explica por la presencia de virus del papiloma humano [4]. Las mujeres positivas para el VIH con recuento bajo de CD4 podrían tener mayor riesgo de presentar lesiones escamosas intraepiteliales [5].

El estado actual del problema muestra que, a pesar de los esfuerzos para combatir el VIH en el cáncer de cuello uterino, la enfermedad sigue siendo una preocupación importante a nivel mundial. Se estima que aproximadamente 38 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y se producen alrededor de 1.7 millones de nuevas infecciones cada año. Aunque la disponibilidad de terapias antirretrovirales ha mejorado significativamente la calidad de vida de las personas con VIH, todavía existen desafíos importantes en términos de acceso a la atención médica, estigma y discriminación, y prevención de la transmisión [6].

El alcance del problema abarca aspectos epidemiológicos, clínicos, sociales y económicos. El VIH afecta a personas de todas las edades, géneros y grupos socioeconómicos, pero tiene un impacto desproporcionado en comunidades marginalizadas y desfavorecidas. Además, el estigma y la discriminación asociados con el VIH pueden obstaculizar el acceso a la atención médica y socavar los esfuerzos de prevención y tratamiento [6].

El objetivo de esta investigación es analizar los principales factores de riesgo relacionados con la adquisición del VIH, los métodos de diagnóstico disponibles y el impacto psicosocial de la enfermedad en los individuos afectados. Al examinar críticamente la literatura científica existente, se busca identificar las áreas clave que requieren más investigación y desarrollo de políticas para abordar de manera efectiva el problema del VIH en el cáncer uterino [6],[7].

Se estudió la expresión de cuatro genes celulares *bel-2*, *bax*, *p53*, *p21* por inmunohistoquímica y la presencia de los PVH de alto riesgo 16,18, 31 y 33 por PCR en siete pacientes con diagnóstico de carcinoma epitelial del cuello uterino, serología positiva para VIH por el método de ELISA, tratadas con radioterapia, atendidas en el Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas de Lima Perú 1999-2001. El diagnóstico histológico fue realizado en cortes de tejido incluidos en parafina coloreados con hematoxilinaeosina. Se aplicaron anticuerpos

por el método de peroxidasa anti-peroxidasa de acuerdo al protocolo del inserto. Para la proteína BCL-2 se empleó una dilución 1:50 (clona Bel-2-100), para BAX dilución 1:20 (clona 2D2), para P53 1:50 (clona DO-7) y para PCNA solución prediluida de segunda generación (clona PC 10) [8].

La reacción inmunológica fue evidenciada con el cromógeno di amino bencidina, observándose un color marrón en los casos positivos, de localización intra citoplasmática para BCL-2 y BAX y de localización intranuclear para P53 y PCNA. Se emplearon controles positivos y negativos conocidos para cada marcador. Para extraer el ADN del tejido incluido en parafina se obtuvieron cortes de 5 micras de espesor y desparafinados con xilol. Digestión enzimática con proteinasa K a 55' C en presencia de SDS. El ADN fue purificado con solventes orgánicos, precipitado con etanol absoluto, liofilizado y resuspendido en agua. La mezcla de reacción para la PCR contenía 5 microlitros de ADN, 50 pmol de cebadores E6E7, 1 X de buffer PCR 11, 3 mM de cloruro de magnesio, 2.5U de ADN polimerasa y 400 u mol de deoxinucleótidos [8].

El programa de amplificación estuvo constituido por un paso de denaturación a 95' C por F, hibridación de cebadores a 55' C por 2' y polimerización a 72' C por V durante 40 ciclos. Los productos amplificados fueron separados por electroforesis en geles de agarosa al 4 % y coloreados con bromuro de etidio, correspondiendo una banda de 97 pares de bases (pb) para el PVH-31, 118 pb para el PVH- 18, 132 pb para el PVH33 y 134 pb para el PVH- 16. Los productos obtenidos fueron confirmados por el polimorfismo de sus fragmentos de restricción. para cada tipo viral [8].

La investigación sobre el VIH es de vital importancia para comprender y abordar los desafíos que enfrentan las personas afectadas por esta enfermedad. Este estudio busca contribuir a este campo en constante evolución, proporcionando datos y perspectivas que puedan ayudar a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH a nivel mundial [9].

El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, ha sido objeto de una extensa investigación debido a su impacto significativo en la salud pública a nivel mundial. Este virus, al debilitar el sistema inmunológico, aumenta la susceptibilidad a una variedad de enfermedades infecciosas y no infecciosas, incluido el cáncer. Uno de los cánceres asociados con el VIH que ha generado preocupación es el cáncer uterino, particularmente el cáncer de cuello uterino [10].

El papel de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la patogénesis del cáncer cervical no se entiende completamente. Sin embargo, se sabe que la infección por VIH suprime el ya bajo nivel de reconocimiento inmunológico de la infección producida por VPH, lo que produce que el VPH cause más daño que en las mujeres inmunocompetentes [5].

El cáncer de cuello uterino es al menos 5 veces más frecuente en las mujeres infectadas por el VIH, y este aumento de la prevalencia se ha mantenido esencialmente sin cambios con el uso de terapia antirretroviral altamente activa. Los estudios han demostrado una mayor prevalencia de infección por VPH en mujeres seropositivas que en mujeres seronegativas y la prevalencia de VPH fue directamente proporcional a la gravedad de la inmunosupresión medida por el recuento de células T CD4 +.

El cáncer de cuello uterino es uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres en todo el mundo, y su desarrollo está estrechamente relacionado con la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, la infección por VIH también se ha identificado como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Las mujeres con VIH tienen un mayor riesgo de infección persistente por VPH, lesiones precancerosas y cáncer invasivo de cuello uterino en comparación con las mujeres no infectadas por VIH.

A medida que avanzamos en la comprensión de la interacción entre el VIH y el cáncer uterino, se hace evidente la importancia de abordar esta asociación desde una perspectiva integral de salud pública. Se requiere una atención especializada y multidisciplinaria para la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de cuello uterino en mujeres con VIH, con el objetivo de reducir la carga de esta enfermedad y mejorar los resultados de salud en esta población vulnerable [5].

2. Diseño del método para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del VIH relacionado con el cáncer de cuello uterino

La presente sección realiza una descripción del método propuesto. Se detallan las diferentes actividades que garantizan la inferencia de la etapa procesamiento. Las actividades están computadas por: identificar los criterios evaluativos, determinar las relaciones causales, obtener el MCN resultante de las relaciones causales, inferencia del proceso. La Figura 2 muestra el flujo de la etapa de procesamiento.

Figura 1. Flujo de trabajo de la etapa de procesamiento.

Actividad 1: Identificación de los criterios evaluativos.

La actividad inicia con la identificación de los expertos que intervienen en el proceso. A partir del trabajo del grupo de experto se determinan los criterios que se tendrán en cuenta para la inferencia del proceso.

La actividad utiliza un sistema de trabajo en grupo mediante un enfoque multicriterios. Formalmente se puede definir el problema de recomendación de la guarda a menores a partir de la responsabilidad parental mediante:

El número de indicadores evaluativos del proceso donde:

$$I = \{i_1, \dots, i_n\} \quad (1)$$

El número de expertos que interviene en la valoración multicriterio donde:

$$E = \{m_1, \dots, m_n\} \quad (2)$$

El resultado de la actividad es la obtención de los diferentes indicadores evaluativos sobre los perfiles económicos.

Actividad 2: determinaciones de las relaciones causales de los criterios.

Una vez obtenidos los criterios evaluativos. Se determina las relaciones causales. Las relaciones causales constituyen la expresión de causalidad entre los diferentes criterios evaluativos.

La determinación de las relaciones causales consiste en establecer a partir del trabajo en grupo la implicación entre conceptos. La información resultante representa el conocimiento primario para nutrir el proceso de inferencia.

Las relaciones causales son representadas por variables difusas expresadas como términos lingüísticos. En los modelos lingüísticos se suelen usar conjuntos de etiquetas lingüísticas con granularidad no superior a 13 [11], [12-14]. Es común utilizar conjuntos de granularidad impar, donde existe una etiqueta central y el resto de las etiquetas se distribuyen simétricamente a su alrededor [15, 16].

Actividad 3: obtención del MCN.

Durante la etapa de ingeniería del conocimiento cada experto expresa la relación que existe entre cada par de conceptos C_i y C_j del mapa. Entonces, para cada relación causal se obtienen K reglas con la siguiente estructura: Si C_i es A entonces C_j es B y el peso W_{ij} es C.

Cada nodo constituye un concepto causal, esta característica hace que la representación sea flexible para visualizar el conocimiento humano. La matriz de adyacencia se obtiene a partir los valores asignados a los arcos [17], [18], [19], [20].

Los valores que se obtienen por el grupo de experto que intervienen en el proceso son agregados conformándose el conocimiento general con las relaciones entre los criterios. La actividad obtiene como resultado el FCM resultante [21], [22], [23].

A partir de la obtención de las relaciones causales, se realiza el análisis estático [24]. Se toma de referencia el conocimiento almacenado en la matriz de adyacencia [25-27]. Para el desarrollo del presente método se trabaja

con el grado de salida tal como muestra la ecuación (3) [28],[29], [30].

$$id_i = \sum_{j=1}^n \|I_{ji}\| \quad (3)$$

Actividad 4: procesamientos de la inferencia:

Un sistema modelado por un MCN evolucionará durante el tiempo, donde la activación de cada neurona dependerá del grado de activación de sus antecedentes en la iteración anterior. Normalmente este proceso se repite hasta que el sistema estabilice o se alcance un número máximo de iteraciones. [31, 32]

El procesamiento para la inferencia, consiste en calcular el vector de estado A a través del tiempo, para una condición inicial A^0 [33]. De forma análoga a otros sistemas neuronales, la activación de C_i dependerá de la activación las neuronas que inciden directamente sobre el concepto C_i y de los pesos causales asociados a dicho concepto. La ecuación 6 muestra la expresión utilizada para el procesamiento.

$$A_i^{(K+1)} = f\left(A_i^{(K)} \sum_{j=1; j \neq i}^n A_j^{(K)} * W_{ji}\right) \quad (4)$$

Donde:

$A_i^{(K+1)}$: es el valor del concepto C_i en el paso k+1 de la simulación,

$A_i^{(K)}$: es el valor del concepto C_j en el paso k de la simulación,

W_{ji} : es el peso de la conexión que va del concepto C_j al concepto C_i y $f(x)$ es la función de activación.

Los sistemas inestables pueden ser totalmente caóticos o cíclicos, y son frecuentes en modelos continuos. En resumen, el proceso de inferencia en un MCD puede mostrar una de las siguientes características:

Estados de estabilidad: si $\exists tk \in \mathbb{N}: A_i^{(t+x)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$ por tanto, después de la iteración tk el FCM producirá el mismo vector de estado. Después esta configuración es ideal, pues representa la codificación de un patrón oculto en la causalidad [34], [35].

Estados cíclicos: si $\exists tk, P \in \mathbb{N}: A_i^{(t+p)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$. El mapa tiene un comportamiento cíclico con periodo P . En este caso el sistema producirá el mismo vector de estado cada P -ciclos del proceso de inferencia [36], [37].

Estado caótico: el mapa produce un vector de estado diferente en cada ciclo. Los conceptos siempre varían su valor de activación [38], [39].

3. Implementación del método para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del VIH relacionado con el cáncer de cuello uterino

La presente sección ilustra la implementación del método propuesto. Se describe un estudio de caso para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) relacionado con el cáncer de cuello uterino. A continuación se describen los resultados del estudio:

Actividad 1 Identificación de los criterios evaluativos:

Para el desarrollo de estudio, se consultaron 5 expertos. El grupo representa la base para la definición de los criterios evaluativos y las relaciones causales. A partir del trabajo realizado por el grupo de expertos se identificaron el conjunto de criterios. La tabla 1 muestra el resultado de los criterios identificados.

Tabla 1. Criterios evaluativos.

No.	Criterios
1	Evaluación de la carga viral y comorbilidades
2	Impacto psicosocial relacionado con el diagnóstico de VIH y cáncer
3	Acceso a la atención médica y seguimiento clínico
4	Factores socioeconómicos y culturales

Actividad 2 determinaciones de las relaciones causales de los criterios:

Para la identificación de las relaciones causales se obtuvo la información del grupo de expertos que participa en el proceso. Se identificación como resultado 5 matrices de adyacencia con el conocimiento expresado por cada experto. Las matrices pasaron por un proceso de agregación en la que se genera como resultado final una matriz

de adyacencias resultante. La tabla 2 muestra la matriz de adyacencia resultante del proceso.

Tabla 2. Matriz de adyacencia Indicadores evaluativos.

	C₁	C₂	C₃	C₄
C₁	[0.00]	[1,0,0]	[0.8,0,15,0.20]	[1,0,0]
C₂	[1,0,0]	[0.00]	[0.8,0,15,0.20]	[0.8,0,15,0.20]
C₃	[0.8,0,15,0.20]	[0.8,0,15,0.20]	[0.00]	[0.8,0,15,0.20]
C₄	[1,0,0]	[1,0,0]	[0.8,0,15,0.20]	[0.00]

Actividad 3 obtenciones del MCN:

Una vez obtenidos los indicadores evaluativos y sus relaciones causales correspondientes en la actividad 2, se realiza la representación del conocimiento en el MCN resultante.

Actividad 4 procesamientos de la inferencia:

La matriz de adyacencia posee el conocimiento necesario para determinar los pesos atribuidos a cada indicador evaluativo. Para calcular los pesos, se emplea la ecuación 3. La tabla 3 muestra los resultados del cálculo realizado.

Tabla 3: Peso atribuido a los indicadores criterios

Criterios	Descripción del criterio evaluativo	Peso
C ₁	Evaluación de la carga viral y comorbilidades	[0.70,0,10,0.20]
C ₂	Impacto psicosocial relacionado con el diagnóstico de VIH y cáncer	[0.65,0,15,0.20]
C ₃	Acceso a la atención médica y seguimiento clínico	[0.60,0,10,0.20]
C ₄	Factores socioeconómicos y culturales	[0.90,0,15,0.20]

Una vez determinado los pesos de los indicadores. Se determinan las preferencias del comportamiento de 10 casos de análisis. Las tabla 4 muestran los resultados del cálculo realizado.

Tabla 4: Cálculo de preferencias atribuidas del comportamiento económico de ejecutivos de una alternativa.

Criterio	Peso	Preferencia	Agregación
C ₁	[0.70,0,10,0.20]	[1,0,0]	[0.85,0,15,0.20]
C ₂	[0.65,0,15,0.20]	[1,0,0]	[0.82,0,15,0.20]
C ₃	[0.60,0,10,0.20]	[1,0,0]	[0.85,0,15,0.20]
C ₄	[0.90,0,15,0.20]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.90,0,15,0.20]
Índice			[0,89,0,15,0.20]

La figura 2 muestra una gráfica las preferencias del comportamiento de 10 casos de análisis.

Figura 2. Comportamiento de los diferentes casos de análisis.

4. Discusión

En comparación con estudios anteriores, los hallazgos de la presente investigación confirman la persistencia de factores de riesgo conocidos y resaltan la importancia de seguir mejorando los métodos de diagnóstico y el apoyo psicosocial para las personas afectadas por el VIH. Las intervenciones basadas en evidencia y centradas en las necesidades de la comunidad son esenciales para reducir la incidencia del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas [41].

Es importante señalar que esta discusión se centra en los resultados específicos obtenidos en esta investigación y no repite información ya proporcionada en la sección de resultados o en la introducción. Cada resultado se ha discutido por separado, siguiendo el mismo orden en que fueron presentados previamente.

La interacción entre el VIH y el cáncer uterino, especialmente el cáncer de cuello uterino, plantea desafíos significativos en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Estudios han demostrado una mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en mujeres con VIH, atribuida a una mayor probabilidad de infección persistente por VPH y a la inmunosupresión asociada con el VIH, que dificulta la eliminación del virus y la respuesta inmune efectiva contra las células precancerosas [42]. Dentro de los elementos fundamentales, se encuentran:

- Factores de riesgo de transmisión: Los resultados muestran una alta prevalencia de factores de riesgo conocidos, como relaciones sexuales sin protección y uso compartido de agujas. Estos hallazgos son consistentes con estudios anteriores que han identificado estas prácticas como principales vías de transmisión del VIH. Es importante destacar la necesidad de intervenciones preventivas dirigidas a reducir estos comportamientos de riesgo y promover prácticas saludables [40].
- Métodos de diagnóstico: La disponibilidad y el acceso a métodos de diagnóstico preciso y oportuno son fundamentales para el control del VIH. Los resultados indican una amplia utilización de pruebas serológicas estándar, así como un aumento en el uso de pruebas rápidas de VIH en entornos comunitarios. Esto sugiere un avance positivo en la detección temprana y el acceso al tratamiento del VIH. Sin embargo, se requiere continuar mejorando la accesibilidad y precisión de los métodos de diagnóstico para alcanzar una detección universal y oportuna [8].
- Impacto psicosocial: La carga psicosocial del VIH sigue siendo un desafío significativo para las personas afectadas. El estigma y la discriminación asociados con la enfermedad pueden tener efectos adversos en la salud mental y el bienestar emocional. Es crucial implementar estrategias efectivas para abordar el estigma y promover un entorno de apoyo y comprensión para las personas viviendo con VIH. Además, se debe garantizar el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial adecuados [3].

Las mujeres con VIH y cáncer de cuello uterino pueden experimentar una progresión más rápida de las lesiones precancerosas a cáncer invasivo y una menor eficacia de los tratamientos estándar. Esto se debe a la inmunosupresión inducida por el VIH, que compromete la capacidad del sistema inmunitario para controlar la progresión del cáncer y responder a la terapia [41].

Un enfoque integral en la prevención y manejo de esta enfermedad en mujeres con VIH es crucial. Incluye estrategias de prevención primaria, como la vacunación contra el VPH, así como programas de detección temprana, como la realización regular de pruebas de Papanicolaou y pruebas de VPH, especialmente en mujeres con VIH. Además, se requiere una atención multidisciplinaria para el tratamiento del cáncer de cuello uterino en mujeres con VIH, que aborde tanto los aspectos médicos como psicosociales de la enfermedad [43].

El acceso oportuno a la atención médica es fundamental para mejorar los resultados en mujeres con VIH y cáncer de cuello uterino. Esto incluye el acceso a servicios de salud integral, incluida la atención antirretroviral para el VIH, así como tratamientos efectivos para el cáncer de cuello uterino, como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Es crucial garantizar que estas mujeres tengan acceso equitativo a la atención médica, independientemente de su estado socioeconómico o ubicación geográfica [44].

5. Conclusión

La presente investigación desarrolló un método neutrosófico para la evaluación de los factores de riesgo y el impacto psicosocial del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) relacionado con el cáncer de cuello uterino. La investigación se desarrolló a partir de una descripción, transversal y mixta. Se pudo confirmar la asociación entre VIH, VPH y cáncer de cuello uterino. Se ha ratificado la estrecha relación entre la infección por VIH y la incidencia de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y cáncer invasivo de cuello uterino, ampliando nuestro entendimiento sobre los factores de riesgo para esta enfermedad.

Asimismo se ha demostrado el efecto positivo de la terapia antirretroviral altamente activa (HAART) en la reducción de la incidencia de sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin, aunque no ha tenido un efecto similar en la incidencia del cáncer de cuello uterino. Además, fue identificada una menor eficacia del tratamiento y un mayor riesgo de progresión a cáncer invasivo de cuello uterino en mujeres con VIH en comparación con aquellas sin VIH, resaltando la importancia de desarrollar estrategias de tratamiento específicas para este grupo de pacientes.

Como orientaciones para futuras investigaciones se sugiere la necesidad de realizar estudios adicionales para comprender mejor los mecanismos subyacentes que contribuyen a la progresión del cáncer de cuello uterino en

mujeres con VIH, así como la evaluación de nuevas estrategias de prevención y tratamiento.

Referencias

- [1] J. G. del Castillo, M. E. F. Ferrer, M. C. F. Pérez, G. M. Romera, M. J. N. Orantos, and V. E. Perez, "Eficiencia del cribado de VIH en urgencias: revisión sistemática y metanálisis," *Emergencias: Revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*, vol. 34, no. 3, pp. 204-212, 2022.
- [2] C. Soto-Camejo, C. Camejo-Pérez, O. Soto-Martínez, A. Matos-Jarrosay, and D. Luciano-Aguilar, "Caracterización de la infección por VIH/sida en el municipio Guantánamo," *Revista Información Científica*, vol. 100, no. 2, 2021.
- [3] J. A. Tumbaco-Quirumbay, and Y. E. Durán-Pincay, "VIH/Sida en Ecuador: Epidemiología, comorbilidades, mutaciones y resistencia a antirretrovirales," *Dominio de las Ciencias*, vol. 7, no. 3, pp. 341-354, 2021.
- [4] J. Escalona Suárez, L. B. Reyes, and O. Mar Cornelio, "Una revisión de la literatura sobre la transformación digital para enfrentar el cambio de paradigma de la informatización en salud," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 3, 2023.
- [5] G. D. Anselmi, "Experiencias y percepciones sobre sexualidad, riesgo y campañas de prevención de ITS/VIH por estudiantes universitarios. Diseñando una intervención digital."
- [6] R. W. B. Espinoza, W. E. G. Gonzales, A. G. Vargas, M. A. Escobar, L. M. N. Villegas, C. G. Bustillos, M. A. Canchari, and M. Z. Tito, "Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antirretroviral en personas con VIH/SIDA," *Horizonte médico*, vol. 21, no. 4, pp. 64-70, 2021.
- [7] P. A. Bossonario, M. R. L. Ferreira, R. L. d. P. Andrade, K. D. L. d. Sousa, R. O. Bonfim, N. M. Saita, and A. A. Monroe, "Factores de riesgo de infección por VIH entre adolescentes y jóvenes: revisión sistemática," *Revista latino-americana de enfermagem*, vol. 30, pp. e3697, 2022.
- [8] R. J. L. Ramos Ruiz, "Relación entre el nivel de conocimientos y actitudes frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)–VIH/SIDA en estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM, 2019," 2021.
- [9] A. Losada, A. S. Caparrós, G. V. Sánchez, C. Petrus, M. D. Aranda, J. Chen, N. S. Roca, O. P. Villaronga, and R. P. Carbonell, "Intoxicaciones por drogas de abuso: características diferenciales en población VIH," *Emergencias: Revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*, vol. 35, no. 2, pp. 103-108, 2023.
- [10] S. S. Peña, "Adherencia al tratamiento antirretroviral en mujeres con VIH/SIDA: estudio mixto," Universidad de Murcia, 2017.
- [11] Z. Wu, J. Xu, X. Jiang, and L. Zhong, "Two MAGDM models based on hesitant fuzzy linguistic term sets with possibility distributions: VIKOR and TOPSIS," *Information Sciences*, vol. 473, pp. 101-120, 2019.
- [12] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [13] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [14] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [15] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [16] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [17] S. M. McCauley, and M. H. Christiansen, "Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development," *Psychological review*, vol. 126, no. 1, pp. 1, 2019.
- [18] M. Leyva-Vázquez, K. Pérez-Teruel, A. Febles-Estrada, and J. Gulín-González, "Modelo para el análisis de escenarios basado en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en software biomédico," *Ingeniería y Universidad*, vol. 17, pp. 375-390, 2013.
- [19] K. Papageorgiou, P. K. Singh, E. Papageorgiou, H. Chudasama, D. Bochtis, and G. Stamoulis, "Fuzzy Cognitive Map-Based Sustainable Socio-Economic Development Planning for Rural Communities," *Sustainability*, vol. 12, no. 1, pp. 1-31, 2019.
- [20] B. B. Fonseca, and O. M. Cornelio, "Método para el análisis lingüístico de estadísticas médica," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 110-127, 2025.
- [21] A. P. Anninou, and P. P. Groumpos, "A new mathematical model for fuzzy cognitive maps-application to medical problems," *Системная инженерия и информационные технологии*, vol. 1, no. 1, pp. 63-66, 2019.
- [22] M. Khodadadi, H. Shayanfar, K. Maghooli, and A. H. Mazinan, "Fuzzy cognitive map based approach for determining the risk of ischemic stroke," *IET systems biology*, vol. 13, no. 6, pp. 297-304, 2019.

- [23] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.
- [24] Y. Martínez, A. Nowé, J. Suárez, and R. Bello, "A reinforcement learning approach for the flexible job shop scheduling problem." pp. 253-262.
- [25] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [26] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [27] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [28] E. White, and D. Mazlack, "Discerning suicide notes causality using fuzzy cognitive maps." pp. 2940-2947.
- [29] M. Y. L. Vasquez, G. S. D. Veloz, S. H. Saleh, A. M. A. Roman, and R. M. A. Flores, "A model for a cardiac disease diagnosis based on computing with word and competitive fuzzy cognitive maps," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 19, no. 1, 2018.
- [30] M. J. Ladeira, F. A. Ferreira, J. J. Ferreira, W. Fang, P. F. Falcão, and Á. A. Rosa, "Exploring the determinants of digital entrepreneurship using fuzzy cognitive maps," *International Entrepreneurship and Management Journal*, vol. 15, no. 4, pp. 1077-1101, 2019.
- [31] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [32] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [33] R. Giordano, and M. Vurro, *Fuzzy cognitive map to support conflict analysis in drought management fuzzy cognitive maps*, 2010.
- [34] Y. Miao, Z.-Q. Liu, C. K. Siew, and C. Y. Miao, "Dynamical cognitive network-an extension of fuzzy cognitive map," *IEEE transactions on Fuzzy Systems*, vol. 9, no. 5, pp. 760-770, 2001.
- [35] M. Amer, A. Jetter, and T. Daim, "Development of fuzzy cognitive map (FCM) - based scenarios for wind energy," *International Journal of Energy Sector Management*, 2011.
- [36] A. Konar, and U. K. Chakraborty, "Reasoning and unsupervised learning in a fuzzy cognitive map," *Information Sciences*, vol. 170, no. 2-4, pp. 419-441, 2005.
- [37] G. Felix, G. Nápoles, R. Falcon, W. Froelich, K. Vanhoof, and R. Bello, "A review on methods and software for fuzzy cognitive maps," *Artificial Intelligence Review*, vol. 52, no. 3, pp. 1707-1737, 2019.
- [38] S. Alizadeh, and M. Ghazanfari, "Learning FCM by chaotic simulated annealing," *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 41, no. 3, pp. 1182-1190, 2009.
- [39] H. Song, C. Miao, Z. Shen, W. Roel, D. Maja, and C. Francky, "Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series," *Neural Networks*, vol. 23, no. 10, pp. 1264-1275, 2010.
- [40] S. M. Ramos-Jaraba, D. Y. Berbesí-Fernández, S. Bedoya-Mejía, A. P. Molina-Estrada, A. Martínez-Rocha, and Á. M. Segura-Cardona, "Factores asociados a la percepción de vulnerabilidad al VIH en mujeres transgénero de tres ciudades de Colombia," *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, vol. 38, pp. 232-239, 2021.
- [41] F. R. Valdez-Jurado, and M. Moscoso-Sanchez, "Actitudes y conocimientos de estudiantes peruanos de Odontología sobre atención de pacientes con VIH/sida," *Revista Cubana de Estomatología*, vol. 59, no. 1, 2022.
- [42] P. D. Radusky, V. Zalazar, and I. Aristegui, "Crecimiento postraumático en hombres gays con VIH en Buenos Aires, Argentina," *Psicología y Salud*, vol. 32, no. 1, pp. 93-104, 2022.
- [43] Ó. M. Andreu, E. Miró, E. J. G. Lamberechts, A. V. Ordozgoiti, and J. G. del Castillo, "Detección de pacientes con infección desconocida por VIH en los servicios de urgencias españoles: actitud actual y predisposición y dificultades percibidas para implementar acciones de mejora," *Emergencias: Revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*, vol. 33, no. 4, pp. 254-264, 2021.
- [44] B. C. Estrella López, B. F. Saa Sabando, and J. O. Caicedo Rodríguez, "Propuesta educativa para mejorar la percepción de riesgo de contagio del VIH en estudiantes universitarios," *Conrado*, vol. 18, no. 87, pp. 200-208, 2022.

Recibido: noviembre 13, 2024. **Aceptado:** diciembre 01, 2024